

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóncico en clase II esquelética. Mesialización molar y preservación de espacio para rehabilitación protésica

Orthodontic treatment in skeletal class II. Molar mesialization and space preservation for prosthetic rehabilitation

María Valeria Santander Zambrano¹. María Pía Palacios Pérez². Karla Lisette Gruezo Montesdeoca³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-2571-6652>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

³ Magister en Docencia en Ciencias de la Salud. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

Correspondencia:

e.mvsantander@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La pérdida del primer molar permanente constituye una complicación frecuente, con limitaciones en tratamientos convencionales (prótesis e implantes). El proceso de cerrar el espacio edéntulo mediante la mesialización molar es una buena alternativa, aunque complicada en pacientes con reabsorción ósea. Objetivo: Describir y analizar el tratamiento de una paciente con maloclusión clase II esquelética y ausencia de los primeros molares, por medio de la mesialización molar con mecánica convencional para el cierre de espacios edéntulos y la conservación de la zona de la pieza 46 para una futura rehabilitación. Presentación del caso: Paciente con pérdida de la pieza 46, refiere que desde hace más de 10 años y daño de la corona de las piezas 26 y 36, las cuales presentan indicación de extracción. En el tratamiento se empleó aparatología fija ROTH 0,022" con botones vestibulares, palatinos y linguales junto a cadenas para el cierre de los espacios edéntulos, sin uso de miniimplantes esqueléticos. Se preservó el espacio de la zona en la pieza 46 para una futura rehabilitación protésica, debido a que la pérdida ósea fue significativa. El tratamiento duró 24 meses, logrando el cierre completo de los espacios de las piezas 26 y 36 y la preservación de 7 mm de espacio para la rehabilitación de la pieza 46. La mesialización molar mediante la mecánica convencional sin miniimplantes demostró ser una opción eficaz, segura y de menor costo para restaurar función y estética en casos de la pérdida de primeros molares en clase II esquelética.

Palabras clave: Mesialización molar. Clase II. Miniimplantes. Rehabilitación. Reporte de caso

ABSTRACT

The loss of the first permanent molar is a common complication, with limitations in conventional treatments (protheses and implants). Closing the edentulous space through molar mesialization is a good alternative, although complicated in patients with bone resorption. Objective: To describe and analyze the treatment of a patient with skeletal class II malocclusion and absence of the first molars, by means of molar mesialization with conventional mechanics for the closure of edentulous spaces and the preservation of the area of tooth 46 for a future rehabilitation. Case presentation: Patient with loss of tooth 46, reports that for more than 10 years and damage to the crown of teeth 26 and 36, which present an indication for extraction. The treatment employed fixed ROTH 0.022" appliances with buccal, palatal, and lingual buttons, along with chains to close the edentulous spaces, without the use of skeletal mini-implants. The space

around tooth #46 was preserved for future prosthetic rehabilitation, as bone loss was significant. The treatment lasted 24 months, achieving complete closure of the spaces between teeth 26 and 36 and preserving 7 mm of space for the rehabilitation of tooth 46. Molar mesialization using conventional mechanics without mini-implants proved to be an effective, safe, and lower-cost option for restoring function and aesthetics in cases of first molar loss in skeletal class II. Keywords: Molar mesialization. Class II. Mini-implants. Rehabilitation. Case report.

INTRODUCCIÓN

La pérdida de dientes permanentes, en especial de los primeros molares, es una complicación frecuente en la población general, con una prevalencia que alcanza el 60% en pacientes a nivel mundial según Pérez Landeros y colaboradores. (14) Esta pérdida, a menudo causada por caries y otros defectos como la hipomineralización del esmalte, hipoplasia o descalcificación, genera un pronóstico desfavorable para estos dientes desde una edad temprana (1).

La clase II se caracteriza por una discrepancia en la relación anteroposterior de los dientes y la mandíbula, lo que puede implicar una protrusión de los dientes superiores y una retrusión de los dientes inferiores (10) o una alteración esquelética que afecta la relación entre el maxilar y la mandíbula (7).

Los tratamientos frecuentes para el reemplazo de las piezas faltantes incluyen prótesis fijas e implantes, aunque estos tratamientos tienen limitaciones en su duración y presentan una estadística de éxito moderada, del 65-66% a los 20 años en prótesis parciales y del 82.94% con implantes dentales a los 16 años (2). A pesar de estas estadísticas el cierre ortodóncico de los espacios edéntulos con mesialización de molares es una alternativa que evita el uso de miniimplantes y prótesis dentales, logrando evitar la reabsorción del hueso alveolar.

Este procedimiento, sin embargo, presenta dificultades técnicas debido a la pérdida de volumen óseo y el tiempo prolongado que requiere (3). Además, el movimiento dental incorrecto o el uso de fuerzas inapropiadas pueden llevar a complicaciones como la reabsorción ósea, pérdida de hueso marginal y daño al

ligamento periodontal (4). Para mitigar estos riesgos el uso de miniimplantes como anclaje temporal, se ha convertido en la estrategia favorita, debido a que estos dispositivos proporcionan un control más preciso de las fuerzas aplicadas y disminuyen complicaciones (2,3,5).

Es importante mencionar que el uso de miniimplantes como técnica de mesialización ha demostrado ser eficaz en términos de control y resultados, existen preocupaciones en los efectos secundarios a largo plazo, como la pérdida del hueso alveolar y la reabsorción radicular (6). Estas complicaciones que generalmente son menores, requieren un monitoreo y una planificación metódica para minimizar el o los riesgos de comprometer la salud dental del paciente (7).

El uso de la flexicorticotomía que consiste en realizar cortes en el hueso para ayudar al movimiento dental también es útil en la mesialización, aún más cuando se combina con anclaje absoluto por miniimplantes (4). La flexicorticotomía y los miniimplantes reducen el tiempo del tratamiento y disminuyen los efectos secundarios. La realización de estas técnicas en conjunto brinda una solución integral dental que soluciona los problemas estéticos y funcionales del paciente (6,10).

La conservación del espacio edéntulo para futuras rehabilitaciones es importante en el tratamiento ortodóncico de pacientes piezas dentales perdidas. La mesialización de molares también mantiene la integridad del arco dental (8,9).

El tratamiento ortodóncico en maloclusiones Clase II esquelética representa un desafío significativo, especialmente cuando involucra la pérdida de dientes

posteriores, como los primeros molares. Existen hábitos como la succión del labio inferior que provocan retracción de la mandíbula durante el acto, linguoversión de incisivos inferiores y vestibuloversión de incisivos superiores, en estos casos, uno de los objetivos principales es el cierre de los espacios edéntulos, restaurando la función masticatoria y preservando la estética y la relación oclusal del paciente.

La mesialización de los molares, ha demostrado ser una opción efectiva para cumplir con estos objetivos (11,12), se necesitan de habilidades fundamentales de diagnóstico y manejo de los pacientes para realizar un tratamiento correcto y exitoso (13), varios factores, como la edad del paciente, el momento de la extracción del primer molar, la salud periodontal de los pacientes y la mecánica ortodóntica utilizada para el cierre del espacio afectan la duración del tratamiento y la salud dental postratamiento (14,15).

La finalidad de este reporte de caso clínico es describir y comparar los resultados del tratamiento ortodóntico de maloclusión clase II esquelética con pérdidas de primeros molares, por medio de la mesialización molar y la conservación del espacio edéntulo para rehabilitación posterior. Lo importante de este caso clínico es el uso de botones y cadenetas sin la colocación de miniimplantes en paciente atendida en las clínicas odontológicas de la USGP.

REPORTE DE CASO CLINICO

Se presenta el caso de una paciente femenina de 25 años, quien aceptó y firmó de manera voluntaria el consentimiento informado a través del cual autorizó tratamiento clínico, toma de fotografías y publicación de caso con fines científicos. También se obtuvo la aprobación del CEISH.

La principal preocupación de la paciente era mejorar su sonrisa. En el historial médico la paciente negó antecedentes de enfermedades, tratamientos

ortodónticos previos o tratamientos médicos actuales, su última ingesta de medicación fue mayor a 6 meses y nunca había presentado complicaciones previas a la anestesia local. En los antecedentes patológicos familiares, reportó casos de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 por parte de la familia materna y solo de hipertensión arterial en familiares paternos.

Al examen facial se observó tercios faciales de 60 mm en tercio superior, 70 mm en tercio medio y 70 mm en tercio inferior con biotipo dolicofacial. El perfil facial es convexo, nariz mediana y sin evidencia de desviación septal. En los labios se mostraron funcionales con competencia labial en reposo y sin interposición. El mentón se observa de tamaño mediano (Figura 1).

En la exploración clínica intraoral, la lengua presentó morfología normal y la bóveda palatina profunda. En la mucosa dental no se evidenció alteraciones. En la articulación temporomandibular se palpó un chasquido del lado izquierdo y la paciente refirió que presentaba trabamamiento ocasional en el lado derecho, con una apertura reducida de 35 mm con una trayectoria de apertura normal.

En la exploración muscular se evidenció contractura de los músculos maseteros sin otras patologías aparentes. La respiración fue de tipo nasal, la estructura de las adenoides se encontraron dentro de los parámetros normales, la deglución funcional y la pronunciación normal.

El sistema dentario presentó una dentición permanente y la ausencia de la pieza 46, la paciente refirió que se la habían extraído hace más de 10 años por tener caries avanzadas. Se visualizaron caries en las piezas 11, 16, 17, 18, 37 y 48, así como fracturas coronarias en las piezas 26 y 36. La higiene dental se considera como regular, debido a que la paciente refirió que se cepilla 2 veces al día y sin uso del hilo dental.

Se observó un leve apiñamiento en el maxilar superior y

en el inferior, y se identificaron malposiciones dentarias que incluyen vestibuloversión de las piezas 21, 31, 38 y 48; infraoclusión de la pieza 23; mesioversión de la pieza 45; y distoversión de la pieza 33.

Figura 1: Fotografías faciales iniciales.

Figura 2: Observación de la superposición vertical y horizontal de los dientes.

Nota: (A) Overbite 1.5mm. (B) overjet 1.5mm. (C) Desviación de la línea media inferior 1mm hacia la derecha.

Figura 3: Arcadas dentales superior e inferior.

Nota: (A) Arco superior de forma ovoide con bóveda palatina profunda, vestibuloversión en pieza 21 e infraoclusión en pieza 33, además fractura en pieza 26. (B) Arco inferior forma ovoide con mesioversión en pieza 45 y vestibuloversión en piezas 31,38,48, además ausencia de pieza 46 y fractura de la pieza 36.

Figura 4: Fotografías laterales intraorales.

Nota: (A) La vista lateral derecha es clase II canina y la relación molar no aplica. (B) En vista lateral izquierda la relación molar y canina no aplican.

Figura 5: Fotografías de los modelos de estudio de yeso.

Nota: (A) Vista oclusal superior. (B) Vista Lateral derecha. (C) Vista Lateral izquierda. (D) Vista oclusal inferior. (E) Vista frontal.

El estudio de modelos en yeso reveló una forma de arco ovoide en ambas arcadas. Se observó una dentición permanente de 31 piezas, con una línea media inferior desviada 1 mm hacia la derecha. El diámetro intercanino fue de 37 mm en el maxilar superior y de 22 mm en el inferior. El estudio radiográfico inicial evidenció la pérdida prematura de la pieza 46 y la erupción de los terceros molares superiores e inferiores. El análisis cefalométrico reportó una clase II esquelética a causa de retrognatismo mandibular, la dirección de crecimiento rotacional se encontraba en sentido horario característico de un biotipo dolicofacial. Funcionalmente el cóndilo se encontró en posición centrada, a nivel el paciente presentaba una retroclinación dentoalveolar maxilar y una posición labial normal.

Figura 6: Observación de radiografía cefálica lateral inicial y el trazado cefalométrico

Nota: (B) Se evidencia mediciones angulares y lineales alteradas según el análisis de Steiner y Jaraback en color rojo.

Figura 7: Radiografía panorámica.

Nota: Se observa pérdida prematura de la pieza 26, las piezas 36 y 46 extraídas. Los terceros molares ya erupcionados en las arcadas superior e inferior.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnostico
ANB	2° +/- 2°	8°	Clase II esqueletal
SNA	82° +/- 2°	83°	Normal
SNB	80° +/- 2°	75°	Retrognatismo

Nota: Paciente clase II esqueletal por retrognatismo.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jaraback.

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
S	123° (+-5)	114°	Tendencia clase III esqueletal.
Ar	143 (+-6°)	159°	Menor proyección del rostro – retrognatismo
Gn/sup	55°(+3)	48°	Retrognatismo mandibular
Gn/inf	75°(+3)	87°	Tendencia de mordida abierta esqueletal
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	90°	Normal
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	92°	Retroclinación dentoalveolar maxilar
A.F.A	105-120mm	112mm	Normal
A.F.P	70-85mm	62mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	60mm	Indica una base craneal corta Posible clase II esqueletal

L.C.M.	71mm +/- 5 mm	60mm	Norma 1:1
L.B.C.P.	32mm +/- 3 mm	33mm	Normal
L.R.M.	44mm +/- 5mm	30mm	Patrón de crecimiento vertical
Plano estético	Superior -2 +- 2	-3mm omm	Normal
	Inferior 0 + - 2		Normal

Nota: Cóndilo en posición centrada en relación a BCP, retroclinación dentoalveolar maxilar.

Figura 8: Esferas de Jarabak.

Nota: Dirección de crecimiento del 55 %, crecimiento en sentido horario y biotipo dolicofacial.

En resumen, el diagnóstico general reveló una Clase II esquelética por retrognatismo mandibular, con un biotipo dolicofacial y un patrón de crecimiento en sentido horario. Se identificó el cóndilo en posición centrada y una retroclinación dentoalveolar maxilar, con un perfil facial convexo y arcos superior e inferior de forma ovoide. La oclusión presentó un overjet y overbite de 1.5 mm, sin relación molar, y una relación canina Clase II derecha, sin relación canina izquierda. Se constató apiñamiento dental leve.

Los objetivos del tratamiento se centraron en:

- Alinear y nivelar los dientes.
- Conseguir relación canina Clase I derecha e izquierda.
- Cerrar los espacios de las piezas 26 y 36.
- Corregir la desviación de la línea media inferior.
- Rehabilitar el espacio de la pieza 46 perdida.

Tratamiento

Se cementaron brackets con prescripción ROTH 0.22 x

0.30 en ambas arcadas con tubos simples hasta los terceros molares, se colocaron arcos niti 0.012 en las arcadas superior e inferior.

Figura 9: Inicio de tratamiento ortodóncico.

Nota: Cementación de los brackets con prescripción ROTH 0.22 x 0.30 en arcadas superior e inferior con tubos simples hasta los terceros molares.

La fase de alineación y nivelación se llevó a cabo durante los 3 primeros controles realizados de manera mensual, con arcos niti 0.014 y 0.016. (Figura 10)

Figura 10: Fase de alineación y nivelación.

Nota: (A) Vista frontal. (B) Vista lateral derecho. (C) Vista

lateral izquierdo.

Durante los 7 controles posteriores de manera mensual, en la arcada superior, se insertó un arco de acero de 0.016 x 0.016 y en el inferior un arco de niti 0.016 x 0.016, además se colocó ligadura en 8 en la zona superior de pieza 17 a la 25 y de la pieza 35 a la 45; se colocaron botones en palatino de las piezas 24, 25, 27 y en lingual de 34, 35, 37; se colocaron cadenas elásticas cortas, disminuyendo un eslabón progresivamente de manera bimensual para cerrar espacios de pieza 36 y 26 y de igual forma se avanzó en secuencia de arcos superior e inferior acero 0.016 x 0.022. (Figura 11.A).

En el siguiente control logrado el cierre del espacio edéntulo de la pieza 26 y 36, se realizó el cambio a arcos superior e inferior 0.017 x 0.025 niti, utilizando como anclaje ligadura metálica desde la pieza 18 a la 28 en superior y en inferior desde la pieza 38 a la 45. Se colocó ligas 3/16 media para descruzar mordida. Es importante indicar que se evidenció la desviación de la línea media inferior hacia la hemiarcada izquierda a causa de una ligera pérdida de anclaje durante la mesialización de los molares 37 y 38. (Figura 11.B)

Figura 11: Mesialización de molares.

Nota: (A) Vista frontal y oclusal de ambas arcadas en inicio de fase de mesialización de molares. (B) Vista frontal y oclusal de ambas arcadas en fase donde finalizó la mesialización de molares.

Se continúa con arco superior e inferior 0.017 x 0.025

niti utilizando como anclaje ligadura metálica desde la pieza 18 a la 28 en superior y en inferior desde la pieza 38 a la 45, resorte abierto entre piezas 45 y 47 para la verticalización de piezas 47 y 48, misma que se logró en 3 meses aplicando una fuerza aproximada de 50 gr, y se logró mejorar la zona de rehabilitación de la pieza 46. (Figura 12).

Figura 12: Corrección de línea media inferior mediante el uso de ligas intermaxilares.

Nota: Uso de ligas 1/4 médium desde la pieza 13 a la 33, uso de ligas 3/16 médium desde pieza 23 a la 26 y de la pieza 16 a la 43 para corregir la línea media inferior durante los siguientes 3 controles.

Luego se avanza en secuencia de arco a superior braided 0.017 x 0.025 y en inferior 0.017 x 0.025 de acero hasta llegar a arco superior a 0.019 x 0.025 braided e inferior 0.019 x 0.025 de acero.

En este control al visualizar que no logramos aún una guía canina correcta, se coloca resorte entre piezas 22 y 23 usando la mecánica de desplazamiento de la hemiarcada derecha, complementando con uso de ligas en Z 3/16 médium derecha y en vector 2 en hemiarcada izquierda y ligero stripping posterosuperior izquierdo. (Figura 13).

Figura 13: Corrección de guía canina izquierda e intercuspidadón.

Se realiza colocación de cadeneta total en arco superior y al ser la desviación de la línea media dental inferior ya que la superior si estaba coincidente con la línea media facial realizamos un doblez de línea media en el arco inferior, que consiste en una biomecánica diferente y sobre todo no dependiente de la colaboración del paciente. Para aproximarnos más a lograr la coincidencia de la línea media dental, se colocaron ligas en Z 3/16 en ambas hemiarquadas vector 2. (Figura 14).

Figura 14: Cierre de espacios en arcada superior entre pieza 22 y 23.

Nota: Elaboración de doblez para corrección de línea media inferior aún no coincidente.

Una vez obtenido los resultados esperados, cierre del diastema entre pieza 22 y 23 con lo cual se mejoró notablemente la línea media dental inferior, se toman

las radiografías finales panorámica y cefalométrica. (Figura 15 y 16).

Figura 15: (A) Se observa radiografía cefálica lateral final. (B) Se observa trazado cefalométrico y análisis de Steiner y Jaraback.

Figura 16: Observación de radiografía panorámica.

Nota: Se evidencia cierre de espacio de piezas faltantes 26 y 36. Y preservación del espacio de la pieza 46.

Tabla 3. Elaboración de cuadro comparativo del análisis cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente antes	Paciente después
ANB	2° +/- 2°	8°	9°
SNA	82° +/- 2°	83°	84°
SNB	80° +/- 2°	75°	75°

Nota: Paciente se mantuvo en clase II esquelética por retrognatismo al no ser un tratamiento quirúrgico.

Tabla 4. Análisis comparativo cefalométrico de Bjork Jarabak.

Medidas	Norma	Paciente antes	Paciente después
S	123° (+-5)	114°	114°
Ar	143 (+-6°)	159°	150°
Gn/sup	55°(*_3)	48°	49°
Gn/inf	75°(+3)	87°	87°
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	90°	93°
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	92°	99°
A.F.A	105-120mm	112mm	116mm
A.F.P	70mm	62mm	75mm
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	60mm	61mm
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	60mm	51mm
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	33mm	34mm
L.R.M.	44mm +/- 5mm	30mm	43mm
Perfil blando	L.S -2mm +/- 2mm	-3mm	-2mm
	L.l omm +/- 2mm	oMM	1mm

Nota: Paciente mantuvo su cóndilo centrado según L.B.C.P y se mejoró notablemente la inclinación dentoalveolar maxilar.

Se retira la ortodoncia y se procede a documentar los resultados obtenidos (Figura 17 y 18), se procedió a la toma de modelos de impresión de estudios postratamiento. (Figura 19).

Figura 17: Fotografías extraorales finales.

Figura 18: Fotografías intraorales finales.

Se logró conservar 7 mm de espacio de la pieza 46 faltante lo cual no es lo ideal para la rehabilitación protésica. El espacio extra pudo conseguirse realizando la extracción de la pieza 48, sin embargo, la paciente no estuvo de acuerdo decidió que se realizaría la rehabilitación protésica con el espacio presente.

Figura 19: Fotografías de los modelos de estudio de yeso finales.

Se colocaron como retenedores acetato 0.40 rígido para la arcada superior, con el propósito de mantener una mejor adaptabilidad y estética del paciente; cumpliendo con su función de evitar movimientos indeseados de los dientes. En la arcada inferior se colocó una placa Hawley con diente flipper, por su capacidad de realizar pequeños ajustes en los alambres para perfeccionar la alineación si es necesaria y a su vez rehabilitar con este diente el espacio de la pieza 46 de manera temporal hasta que la paciente cuente con los recursos para la rehabilitación definitiva con un implante dental. (Figura 20).

Figura 20: Retenedores en arcada superior e inferior.

Nota: (A) Colocación de contención 0,40 rígido. (B) Vista lateral derecha de la placa Hawley con diente Flipper en pieza 46. (C) Vista oclusal de la placa Hawley con el diente Flipper.

Figura 21: Imágenes comparativas del antes y después del tratamiento ortodóncico.

Nota: (D, E, F) Se evidencia la alineación y nivelación, se obtuvo clase I canina derecha e izquierda.

Figura 22: Visualización de imágenes oclusales comparativas del antes y después del tratamiento ortodóncico.

Nota: (C, D) Evidencia de la mesialización molar de las piezas 27, 28, 37, 38 y la preservación del espacio de la pieza 46.

DISCUSIÓN

En el presente caso se usaron brackets prescripción ROTH, botones y cadenas vestibulares, palatinas y linguales para el cierre de los espacios edéntulos mediante la mesialización de las piezas 27 y 28, 37 y 38 y la preservación del espacio correspondiente a la pieza 46 para una futura rehabilitación protésica, ya que no se contaba con suficiente soporte óseo para una exitosa

mesialización. Esta decisión estuvo influenciada por factores específicos del caso, como la disponibilidad de dientes adecuados para el anclaje y la evaluación clínica del paciente. Factores que fueron determinantes para que la paciente elija la mecánica convencional sin uso de miniimplantes.

El uso de miniimplantes es la estrategia preferida para un control más preciso de las fuerzas y la minimización de complicaciones como la reabsorción ósea (2,3,4). Es importante considerar que, aunque técnicas alternativas como la flexicorticotomía y los miniimplantes han demostrado ser eficaces y facilitan movimientos complejos (5), su uso también conlleva consideraciones como el costo, la necesidad de un procedimiento quirúrgico y posibles complicaciones asociadas a su colocación y remoción.

Durante el proceso de mesialización de la pieza 37 y 38, se redujo la estabilidad del anclaje de la zona antero y postero inferior izquierda causando una desviación de la línea media inferior hacia la izquierda, para corregir este defecto se optó en colocar durante 3 controles, el uso de ligas para corrección de línea media inferior como se observa en la Figura 10; debido a la falta de apego al tratamiento por parte de la paciente durante el uso de los elásticos intermaxilares no se logró corregir este defecto, prolongando el tratamiento aproximadamente 3 meses; por lo cual en posterior control realizamos un doblaje de línea inferior como se observa en la Figura 14, con la finalidad de lograr la coincidencia de la línea media dental sin depender de la colaboración de la paciente, la cual se logró en un mes, finalizando el tratamiento con una desviación de aproximadamente 0.5mm a la izquierda, lo cual se considera dentro del rango normal en este caso clínico, ya que la paciente presentaba pérdidas dentales inferiores en las piezas 36 y 46.

La preservación del espacio para futuras rehabilitaciones protésicas, como en el caso de la pieza 46, es un factor importante en el tratamiento de

pacientes con pérdidas dentales (8,9). La mesialización de los molares adyacentes, no solo buscó cerrar los espacios de las piezas 26 y 36, sino que también contribuyó a mantener la integridad del arco dental, lo cual es fundamental para la futura colocación de una prótesis en el sector inferior, lo que en este caso fue un limitante significativo al solo obtener 7 mm de espacio mesiodistal para la rehabilitación de la pieza 46, dimensión insuficiente para rehabilitar un primer molar inferior con tamaño promedio de 10 a 12 mm. Esto debido a la reabsorción ósea severa post extracción de más de 10 años y la negativa de la paciente de extraer la pieza 48 lo que nos habría permitido mayor distalización. Limitando las opciones protésicas a una pieza de menor diámetro lo que a futuro puede comprometer eficiencia masticatoria.

La literatura advierte sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo de la mesialización, como la pérdida de hueso alveolar y la reabsorción radicular (6), lo que subraya la importancia de una planificación rigurosa y un monitoreo cuidadoso durante todo el tratamiento (7). En este caso, los controles periódicos permitieron un seguimiento cercano del movimiento dental y la respuesta de los tejidos periodontales, buscando minimizar estos riesgos.

Si se hubiera optado inicialmente con otras técnicas como la colocación de miniimplantes o la flexicorticotomía, probablemente se disminuiría el tiempo de tratamiento ortodóncico y la incidencia de inexactitud; sin embargo, aún existirían otros riesgos que no se generarían con el uso de botones y cadenas establecidos en el tratamiento ortodóncico de mesialización molar de este caso que duró aproximadamente 24 meses, realizando las correcciones y ajustes imprevistos, a diferencia de otros tratamientos con el uso de miniimplantes que duran alrededor de 12 meses como lo mencionado por Andréia Boff y colaboradores donde mesializaron un molar 47 y 48 con la colocación de un miniimplante en una paciente clase I esquelética (15).

Es importante reconocer que todo tratamiento ortodóncico conlleva un seguimiento a largo plazo, constatando el debido uso de retenedores y no exista posibilidad de recidivas en mesializaciones molares y en este caso en especial constatar la rehabilitación definitiva del espacio edéntulo de la pieza 46 con implante dental como lo prefirió la paciente.

A pesar de las limitaciones del caso ya mencionadas, se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto alineación, nivelación, logro de clase canina I derecha e izquierda y sobre todo mesialización de molares con una mecánica convencional sin el costo y riesgos que lleva el uso de miniimplantes.

CONCLUSIONES

La mesialización molar mediante mecánica convencional con prescripción ROTH, botones y cadenetas demostró ser efectiva para el cierre de espacios de primeros molares en este caso de Clase II esquelética, logrando resultados funcionales y estéticos satisfactorios sin necesidad de anclaje esquelético. La decisión de preservar el espacio de la pieza 46 para rehabilitación protésica fue acertada considerando la pérdida ósea significativa debido a la extracción de la pieza 46 hace más de 10 años y representa un enfoque de rehabilitación integral del paciente, tanto en función como en estética.

El control periódico y los ajustes oportunos fueron fundamentales para manejar las complicaciones del caso, aunque si se hubiera optado por el uso de miniimplante con anclaje esquelético podría haber mejorado la predictibilidad y reducido el tiempo del tratamiento. La cooperación de la paciente fue un factor determinante en el éxito del tratamiento, particularmente en las fases de uso de elásticos intermaxilares, en la cual se hubiera disminuido tiempo, por lo que este caso demuestra que la selección de la técnica de tratamiento debe ser individualizado en cada paciente, ajustándose a no solo a los aspectos clínicos, sino también en la preferencia del tratamiento del

paciente, limitaciones económicas, riesgos y complicaciones.

La mecánica convencional es una alternativa válida en casos de mesialización molar, aunque con tiempos de tratamientos mayores y menor anclaje, pero puede lograr resultados satisfactorios con menos costos y riesgos para el paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Pérez Landeros MV, Gonzalez Ochoa CF, Rodríguez Chávez J, Meléndez Ruiz JL, Guerrero Velázquez C. Mesialización del sector posterior por la ausencia del primer molar mediante el uso de microimplantes. *Odontología Sanmarquina*. 2024;: p. 2.
2. Córdova Molina CX, Zapata Hidalgo CD, Puerta Salazar GE. Reabsorción ósea en mesialización de molares con miniimplantes: Cadeneta elastomérica versus resorte cerrado. Una revisión de la literatura. *Journal Scientific*. 2023;: p. 4-5.
3. Sánchez Saavedra KA, Palmas OS. Consideraciones básicas para la mesialización de molares. Revisión de literature. *Anatomía Digital*. 2023;: p. 3-4.
4. Montilla Puente VB. Técnica para la optimización del movimiento de ortodoncia en la mesialización de molares inferiores: reporte de un caso. *Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia*. 2020; 32(1): p. 90-92.
5. Gouveia. Verticalización y mesialización de molares con el uso de anclaje esclético: reporte de caso clínico. *J Multidiscipl Dent*. 2021.
6. Benavides Chaverri , Cruz López , Chang Valverde. Microimplantes, una nueva opción en el tratamiento de Ortodoncia. *Odontología Vital*. 2016.
7. Oleh R, Potapchuk , Goncharuk-Khomyn , Bokoch A. Use of Mini-Implant Anchorage For Second Molar Mesialization: Comprehensive Approach For Treatment Efficiency Analysis. *Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada*. 2020.
8. González M, Pérez. Mesialización con Invisalign® y

- microtornillos en adulto con Clase II y pérdidas de molares inferiores. La revista de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. 2021.
9. Benedict W, Vasudavan , Drescher. Maxillary molar mesialization with the use of palatal mini-implants for direct anchorage in an adolescent patient. Clinician's corner. 2019;p. 719-725.
 10. Bautista Martínez D, Scougall Vilchis R, García Contreras , Lara Carrillo , Contreras Bulnes. Corrección de maloclusión Clase II división 1 mediante disciplina Alexander y minitornillos: Reporte de un caso clínico. Mis casos Clínicos de Odontopediatría y Ortodoncia. 2021;; p. 110-112.
 11. Braga Sader LH, Rodrigues de Souza A, Shibata Santos , Cotrin , Salvatore de Freitas , Pinelli Valarelli. Uso de miniimplantes para mesialización de molares mandibulares en maloclusión Clase II: reporte de caso. Research, Society and Development. 2021; 10(10).
 12. Cortés Anzures C, Centeno Pedraza C, Kubodera Ito T, Scougall Vilchis RJ. Seguimiento ortopédico en paciente Clase II esquelético: reporte de un caso clínico. Mis casos clínicos de especialidades odontológicas. 2019;; p. 103-112.
 13. Grijalva Bueno , Sangoluisa Tipantiza VA, Herrera Barrera AM, Grijalva Palacios MM. Criterios para la rehabilitación de un paciente edéntulo parcial. Revisión sistemática. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Salud y vida. 2024; 8(1): p. 91-100.
 14. Muhammad Aman , Waqar Jeelani , Maheen Ahmed , Ahsan Khalid. Alveolar bone loss and root resorption in mesialized second molars in mandibular first molar extraction cases as compared to contralateral non-extraction side in young adults: A retrospective cross-sectional study. International Orthodontics. 2023;; p. 1-8.
 15. Boff Lemos A, Morais Peloso R, Borges Feitosa M, Salvatore de Freitas KM, Valarelli F. Mesialização de molar por meio de mini-implantes: uma solução para perda de dentes com compromisso radicular.

Revista de Odontología Multidisciplinaria. 2021 Agosto.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo